

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567885>
УДК338

ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕФТЕДОБЫЧЕ

И.Ф. Хаертдинов,
студент 3 курса, напр. «Экономика нефтегазового комплекса», УДГУ г. Ижевск

Аннотация: Существенный рост тарифов на электрическую энергию приводит к тому, что нефтяные компании вынуждены искать пути снижения своих затрат, особенно в части энергопотребления.

В работе, на примере Арланского месторождения, рассматривается использование погружных энергоэффективных электроцентробежных насосов взамен серийных. Показано, что экономический эффект достигается даже для одной скважины.

Ключевые слова: нефтедобыча, удельный расход электроэнергии, энергоэффективность, Арланское месторождение

INTRODUCTION OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN OIL PRODUCTION

I.F. Khaertdinov,
3rd year student, e.g., "Economics of the Oil and Gas Complex", UDSU, Izhevsk

Annotation: A significant increase in electricity tariffs leads to the fact that oil companies are forced to look for ways to reduce their costs, especially in terms of energy consumption. In this paper, using the example of the Arlan field, we consider the use of submersible energy-efficient electric centrifugal pumps instead of serial ones. It is shown that the economic effect is achieved even for one well.

Keywords: oil production, specific energy consumption, energy efficiency, Arlan field

Реализуемые нефтяными компаниями программы повышения энергоэффективности добычи нефти, рассматривают разные меры по снижению электропотребления, в том числе за счет обеспечения наиболее эффективной работы насосного глубинного оборудования.

Теоретические расчеты, согласно которым применение так называемых энергоэффективных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН ЭЭ) производства АО «Новомет-Пермь» позволяет снизить удельный расход электроэнергии (УРЭ) на добычу жидкости на 25-30% по сравнению со стандартными установками, были опубликованы уже достаточно давно [1]. С тех пор расчетные данные неоднократно подтверждались результатами опытно-промысловых испытаний. К настоящему моменту накоплен многолетний опыт эксплуатации и сервиса УЭЦН ЭЭ, доказывающий не только энергетическую эффективность установок данного типа, но и их высокую надежность, во многих случаях превышающую показатели стандартных серийных УЭЦН.

Производители оборудования для добычи энергоресурсов проводят расчеты энергозатрат и энергопотерь выпускаемых установок. В погружных системах порядка 80-90% потерь электроэнергии приходится на насос и двигатель, и остальная небольшая часть - на трансформатор, кабель и станцию управления. Поэтому наибольший эффект экономии электроэнергии можно получить, увеличив КПД насоса и электропривода.

Основная цель таких разработок заключается в снижении УРЭ на 25%. Благодаря эксплуатации на повышенных оборотах получилось кратко уменьшить линейные размеры УЭЦН.

К настоящему времени активная эксплуатация энергоэффективных УЭЦН ведется уже несколько лет, и за это время накоплен обширный статистический материал для объективного заключения об эффективности их применения. По результатам опытно-промысловых испытаний (ОПИ) УРЭ удалось снизить на 25-30%. После подтверждения эффекта по снижению УРЭ и успешного окончания испытаний УЭЦН ЭЭ нашли широкое применение во многих отечественных и зарубежных нефтяных компаниях.

Внедрение одной-двух установок даст сокращение энергопотребления на 25-30%, однако в масштабах куста или месторождения это почти незаметно. Тем более, возникают трудности с расчетами: к примеру, влияния их внедрения на себестоимость тонны добытой жидкости. Стоит говорить о комплексном подходе к внедрению данного оборудования. Если рассматривать не закупочную стоимость оборудования, а стоимость владения УЭЦН, все становится на свои места. Затраты на серийную установку за период эксплуатации будут в разы выше.

На рисунке 1 показано сравнение совокупной стоимости владения энергоэффективной и серийной УЭЦН в зависимости от типоразмера в течение двух лет. Разница, для насосов с большими подачами уже сравнима со стоимостью самой установки. Чем выше подача насоса, тем больше мощность двигателя и его энергопотребление, следовательно, происходит

значительное снижение УРЭ в абсолютных цифрах, и достигается положительный экономический эффект [1, 2-5].

Рисунок 1 – Сравнение совокупной стоимости владения энергоэффективной и серийной УЭЦН в зависимости от типоразмера в течение двух лет

Производители энергоэффективных установок по ряду скважин проводили опытно-промышленные испытания.

В таблице 1 приведены результаты опытно-промышленной эксплуатации энергоэффективных установок «НОВОМЕТ» на фонде Арланского месторождения.

В результате внедрения энергоэффективных УЭЦН на фонде скважин Арланского месторождения с положительными результатами зафиксировано снижение удельного расхода электроэнергии на 30,4%.

Снижение удельного энергопотребления в кВт*ч не менее чем на 27% в течение всего срока ОПИ по сравнению с ЭЦН в не энергоэффективном исполнении выполнен по типоразмерам УЭЦН5А-800, УЭЦН5А-600, УЭЦН5А-500Э, УЭЦН5А-400Э, УЭЦН5А-250Э.

Таблица 1 – Результаты ОПИ энергоэффективных УЭЦН производства АО «Новомет-Пермь» на фонде Арланского месторождения

Параметры		Скважина									
		скв №1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10
Параметры УЭЦН серийных установок	ЭЦН	5А-800-1550	5А-700-1700	5А-800-1613	5А-700-1700	5А-500-1500	5А-250-1629	5А-250-1734	5А-500-1600	5А-400-1390	5А-400-1680
	ПЭД	250-117	220-117	300-117	220-117	180-117	90-117	125-103	220-117	160-117	140-117
	Счетчик эл. эн.	ПЭЭМ-02	РQM-702	РQM-701							
	Дата замера	05.07.2018	15.08.2018	10.08.2018	15.08.2018	10.09.2018	21.10.2018	27.10.2018	06.11.2018	07.02.2019	02.02.2018
	Qж, м ³ /сут	762	828	735	749	497	208	248	465	493	436
	W, кВт*ч/сут	6751	6870	7840	7440	5696	3115	3323	4840	5753	4910
УРЭ, кВт*ч/м ³	8.860	8.297	10.667	9.933	11.461	14.976	13.399	10.409	11.669	11.261	
Параметры УЭЦН энергоэффективных установок	ЭЦН	5А-800Э-1500	5А-800Э-1500	5А-700Э-1500	5А-700Э-1500	5А-500Э-1500	5А-250Э-1550	5А-250Э-1650	5А-500Э-1550	5А-400Э-1650	5А-400Э-2050
	ПВЭДН	190П-117	190П-117	190П-117	190П-117	160П-117	80П-117	80П-117	135П-117	135П-117	125П-117
	Счетчик эл. эн.	ПЭЭМ-02	РQM-702	РQM-701							
	Дата запуска	02.08.2018	29.08.2018	14.08.2018	19.08.2018	15.09.2018	29.10.2018	08.11.2018	19.11.2018	10.02.2019	17.02.2019
	Дата ВНР	04.08.2018	13.09.2018	23.08.2018	27.08.2018	21.09.2018	01.11.2018	11.11.2018	24.11.2018	12.02.2019	25.02.2019
	Qж, м ³ /сут	766	828	737	743	505	208	246	463	493	436
W, кВт*ч/сут	4923	5413	6028	5380	3830	1678	2090	3490	4020	3563	
УРЭ, кВт*ч/м ³	6.427	6.537	8.179	7.241	7.584	8.067	8.496	8.166	8.154	8.172	
Доля снижения УРЭ на момент ВНР, (%)	-27,46%	-21,21%	-23,32%	-27,10%	-33,83%	-46,13%	-36,59%	-27,36%	-36,59%	-27,43%	
Среднее сниж. УРЭ на момент ВНР - 30,4%											
Доля снижения УРЭ на момент составления акта (26.05.2019), (%)	-2,58%					-32,17%	-49,02%	-34,19%		-23,34%	-28,19%

В таблице 2 приведен расчет экономического эффекта для одной скважины.

Таблица 2 – Экономический эффект от внедрения ПЭВД

Двигатель	Мощность, кВт	Стоим 1 кВт/ч, руб	Затраты э/э в сут, руб	Затраты э/э в мес, руб	Затраты э/э в год, руб
ПЭД	90	3.13	6760.8	206204.4	2467692.0
ПВЭД	63	3.13	4732.6	144343.1	1727384.4
Экономический эффект:			2028.2	61861.3	740307.6

По данным таблицы 2, затраты на электроэнергию погружными электродвигателями, входящие в состав серийных УЭЦН, на 30% больше, чем затраты электроэнергии погружными вентильными электродвигателями, входящие в состав энергоэффективных УЭЦН.

Выводы. Расчет экономии электроэнергии показывает существенную экономию денежных средств. При ежегодном росте стоимости электроэнергии для нефтяных компаний актуальной задачей является применение энергосберегающих технологий.

В структуру затрат нефтяных предприятий около 25-35% входит именно оплата электроэнергии.

Список литературы

- [1] Барков С.Л. Современные проблемы нефтедобычи. / С.Л. Барков, А.Я. Хавкин. // Нефть. Газ. Инновации. – 2012. №6. 53-57 с.
- [2] Бушуев В.В. Основные приоритеты и возможные масштабы энергосбережения в отраслях ТЭК с учетом экологического эффекта. / В.В. Бушуев. // Энергетическая политика. – 2006. №6. 16-24 с.
- [3] Галяутдинов И.М. Методика оценки текущего состояния энергоменеджмента на нефтедобывающем предприятии. / И.М. Галяутдинов. // Экономика и предпринимательство. – 2016. №9 (74). 787-796 с.
- [4] Санталов А.М. Вентильные электродвигатели для погружных электронасосов. / А.М. Санталов. // Сборник докладов VI Всероссийской технической конференции «Производство и эксплуатация УЭЦН». – Альметьевск, 1996.
- [5] Павленко В.И. Тенденция замены ПЭД на ВД: мир последовал за инновацией ЛУКОЙЛа. / В.И. Павленко, М.Я. Гинзбург. // «Нефтегазовая Вертикаль». – 2010. №20.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Barkov S.L. Modern problems of oil production. / S.L. Barkov, A. Ya. Khavkin. // Oil. Gas. Innovation. – 2012. No. 6. 53-57 p.
- [2] Bushuev V.V. The main priorities and possible scales of energy saving in the fuel and energy complex industries, taking into account the environmental effect / V.V. Bushuev. // Energy policy. – 2006. No. 6. 16-24 p.
- [3] Galyautdinov I.M. Methodology for assessing the current state of energy management at an oil production enterprise. / I.M. Galyautdinov. // Economy and Entrepreneurship. – 2016. No. 9 (74). 787-796 p.
- [4] Santalov A.M. Valve motors for submersible electric pumps. / A.M. Santalov. // Collection of reports of the VI All-Russian technical conference "Production and operation of ESP". – Almeteyevsk, 1996.

[5] Pavlenko V.I. The trend of replacing submersible motors with high-pressure motors: the world followed LUKOIL's innovation. / V.I. Pavlenko, M. Ya. Ginzburg. // "Oil and Gas Vertical". – 2010. No. 20.

© *И.Ф. Хаертдинов, 2021*

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Хаертдинов И.Ф. Внедрение энергосберегающих технологий в нефтедобыче // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 69-74. URL: <https://ip-journal.ru/>